

**СТАНОВИЩЕ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ПІВДЕННИХ
СТАРОСТВАХ КІЇВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.**

В історії Православної Церкви не було більш драматичного та суперечливого періоду, ніж друга половина XVI – перша половина XVII ст. Пройшовши шлях від майже фатального занепаду, що зумовлювалося втратою значення провідної духовної ланки в суспільному житті, зниженням кадрового потенціалу, економічним зuboженням, подолавши кризу розколу в Бересті й оновлення найвищої ієрархії, до справді величного відродження за «могилянської доби», яка знову піднесла Православну Церкву до рівня «національного» провідника.

Безсумнівно ознаки кризи були, але навряд чи її можна вважати надто «глобальною». Тим більше, що процес оновлення Православної Церкви, на чому акцентує увагу і сучасний російський дослідник М.Дмитрієв, розпочався ще до Берестейської унії [1, 55]. І не останнє місце в ньому, на наш погляд, посідала тогочасна порубіжна Україна, а передусім у межах Подніпров'я. Звісно, південна Київщина в другій половині XVI – першій половині XVII ст. не виступала значним осередком релігійного життя. Однак не можна й сказати, що вона перебувала поза релігійними процесами того часу. На нашу думку, значення цього регіону для відродження Православної Церкви в Україні полягає в надзвичайно динамічному етносоціальному розвитку, що зумовлювалося діяльністю українського козацтва, в тому числі й запорозького. Підтримка ж козацтвом Православної Церкви надавала останній і чималі політичні гарантії насамперед у протистоянні з уніатством і католицизмом.

До нас дійшло зовсім небагато джерел, які б проливали світло на релігійне життя в південних староставах Київського воєводства. З іншого боку наявність цих процесів не викликає сумнівів. Про це може свідчити хоча б досить значна кількість церков у невеличких порубіжних містечках Наддніпрянщини. Так, розглядаючи цей регіон, польський історик О.Яблоновський зауважує, що в другій половині XVI ст. «зустрічаємо церкви на дуже віддалених пустинях – одним словом, на кордонах південних “черкаських”» [2, 472]. Джерела зафіксували зокрема і церкву св. Спаса на території канівського замку [3, 43]. У судовій книзі Люблінського трибуналу за 1591 р. зберігся такий запис: «...есть замки украинные: Киевъ, ... Черкасы, Каневъ и иные замки, у которыхъ есть церкви Божие; хочъ же тамъ небезпечность уставне отъ неприятелей коронныхъ, а предъ ся панове старостове духовенство хвалы Божое мети не перекажають и таковыхъ утисковъ не чинять и заговорно въ згоде мешкають...» [4, 86].

У 1630 р. міщани Крилова спільно з ченцями Пустинно-Микільського монастиря, незважаючи на заборону старости «панее Зофии на Жолквы Яновое Даниловичовое», рішилися, «пропомневши срокоты права посполитого..., отримавши позволене от неякого Семена Кременчука Долбни городничого Криловского, на выкопанье пещеры и збудоване церкви на горах Пивныхъ..., под часть истья неякого Тараса Козака...» [5, 835зв.]. Про значну кількість церков пише у своєму творі середини XVII ст. і син антиохійського патріарха Макарія, котрий мандрував Україною, Павло Алеппський: «Ми прибули у велике місто... Ім'я міста Лисінка. В ньому чотири (!! – К.І.) церкви... [Згодом] ми прибули в інший базар з укріпленнями, новим ровом і зі ставком, на ім'я Мадфадкан (містечко Медведин Чигиринського староста. – К.І.). У ньому три церкви: в ім'я Владичиці, св. Миколи і св. Георгія...» [6, 29,30].

Однак найбільший розвиток у південній Київщині дістали православні монастирі. Ця обставина пояснюється насамперед тим, що в умовах майже повної відсутності власної ієрархії значно зросла роль саме монастирів і їхніх архимандритів. Як правило, монастирі мали певні фінансові можливості та

високий моральний авторитет серед населення. Тому, як справедливо зауважують О Крижанівський і С.Плохий, фактично монастирі стали центрами боротьби за права Православної Церкви [7, 58].

На думку Ю.Мариновського, майже всі з цих монастирів виникли як наслідок колонізаційного руху на цих землях [8, 18]. На наш погляд, це було пов'язано передусім із активною підтримкою в регіоні Православної Церкви українським козацтвом. Підтвердженням цьому зокрема може бути згадка Канівського монастиря «як місця священного загибеллю багатьох жертв віроломства поляків» [9, 538] і де поховані відомі козацькі ватажки Іван Підкова, Яків Шах, Самійло Кішка. Козацтво мало і важливе значення для відродження загальновідомого Мотронинського монастиря [10, 749]. За переказами, цей монастир був зруйнований монголо-татарами дощенту. І лише в 1586 р. небагаточисельні інокі, що зібралися тут, дістали благословення у Київського митрополита Іони III Протасовича на відкриття богослужіння в каплиці й, назвавши своє товариство Мотронинським скитом, жили в печерах. Згодом гетьман П.Сагайдачний сприяв побудові в цьому монастирі нової церкви і надав скиту землі й угіддя [9, 689].

Найбільш значущим же осередком Православної Церкви на теренах Південної Київщини, до того ж за волею долі якнайміцніше поєднаним із першою козацькою столицею, виступав Трахтемирівський монастир. Так, Г.Боплан, перебуваючи в цих краях, писав: «Ще нижче [Києва] лежить Трахтемирівський монастир руських ченців, він височить серед провалля, оточений недоступними скелями. Сюди козаки звозять усе найцінніше, що мають» [11, 32]. У якості шпиталю в 1578 р. грамотою польського короля Стефана Баторія «Церехчермеровський монастир над Дніпром» був наданий реєстрову козацтву, залишаючись водночас власністю польського короля: «на розсуд і волю нашу» [12, 318]. Як відомо, у традиційному феодалному суспільстві привілеї монархів часто мали підтверджувальний характер, тобто фіксували уже усталений стан речей. Тому слід погодитися із С.Леп'яком, що вказівка на призначення монастиря (він мав виконувати роль шпиталю для німечиних козаків) є лише свідченням його дійсної ролі [13, 202].

Крім зростання політичної значущості Православної Церкви, зумовленої розвитком південних староств Київського воєводства, не менше значення мала її економічна діяльність у регіоні. Це було особливо важливим, з огляду на той факт, що сила релігійної ідентичності в ті часи була майже тотожною ідентичності етнічній. Тому від економічного престижу церкви залежав і престиж південної Київщини, і всієї української народності. Останні ж дослідження стосовного економічного розвитку церкви засвідчили, що, на відміну від решти українських територій, на Київщині, заручившись підтримкою козацтва, Православна Церква продовжувала зберігати значний економічний потенціал і в перші десятиліття після Берестейської унії, тоді як скрізь спостерігалось економічне ослаблення, внаслідок зміни правового статусу церкви [14, 15]. Водночас зосередження в розпорядженні церкви великих земельних володінь і значної кількості залежних селян, зокрема в регіоні, що досліджується, дозволили їй у другій половині XVI – першій половині XVII ст. проводити самостійну економічну політику.

Нерідко як великий землевласник Православна Церква у межах південних староств Київщини досить часто вступала у суперечки за землю з іншими феодалами, як це було в 1623 р., коли пан Лешневський «гвалтовно напав на добра церкви неподалік Канаєва, на ґрунти Колтугаєвські...» [15, 632]. Нерідко церква і сама вступала ініціатором збройних наїздів на сусідів. Так, у люстрації Київського воєводства 1622 р. відзначено: «Села Колесіща, Романки; слобод[у] Букрин... після смерті кн. Януша Острозького... ченці відібрали для Трахтемирова» [16, 131]. Отже, Православна Церква в південній Київщині аж ніяк не перебувала в стані економічного занепаду, а навпаки, виступала досить потужним феодалним сегментом місцевого соціуму, що безперечно впливало на зростання її етносоціального престижу в очах і звичайних посполитих, і православної шляхти, і українського козацтва.

Порубіжна специфіка південної Київщини наклала також свій відбиток і на внутрішню мілітаризацію Православної Церкви. Це проявилось зокрема в тому, що на території церковних маєтків існували оборонні замки, не враховуючи також монастирських фортифікацій. Так, у Київському воєводстві наприкінці XVI ст. було побудовано укріплення в маєтках єпископів у Дорогинці, Плисові, Фастові, Чорногородді; митрополитів – у Плесецькому. Також фінансували будову фортифікацій Київський Печерський монастир у Василькові, Трахтемирівський – у Монастирку [17, 64-65]. Крім оборони від нападів татар, подібна мілітаризація сприяла, на нашу думку, також більш упевненому становищу Православної Церкви у тогочасних феодалних суперечках, що з іншого боку сприяло її економічному зміцненню.

Потрібно відзначити і значну релігійну толерантність другої половини XVI ст. у межах регіону, що розглядається. Оскільки його населення було достатньою мірою поліетнічним, постільки в етносоціальній структурі краю безперечно були представники й інших конфесій. На нашу думку, ця обставина вимагала у складних умовах порубіжжя культивування постійної взаємної терпимості, адже тільки вона могла підтримувати нормальний розвиток місцевого соціуму. Свідченням цього може бути зокрема, згадувана наприкінці XVI ст. послом австрійського імператора до запорозців Еріхом Лясотою, «стара татарська мечеть» у гирлі Тясмину [18, 102]. Щоправда це був чи не єдиний регіон у тогочасній Україні, де не було жодної церкви католицької. Це підтверджував у 1627 р. і полоцький архієпископ, згідно твердження якого, «в тих краях нема багато католиків» [19, 293]. Вперше у межах регіону католицький клір згадується лише в 1636 р., коли джерела зафіксували ксьондза-єзуїта С.Броневського, але аж у Переяславі [16, 220]. Загострення ж напруги в першій половині XVII ст. порушує міжконфесійну рівновагу і на цих землях, які виступали до того ж і осередком визвольних змагань українців.

У цьому контексті варто зупинитися й на певному парадоксі, що виник у зв'язку з цим у південних старостах Київського воєводства. На нашу думку, відсутність тут безпосередньої католицької опозиції Православній Церкві зумовила надзвичайну релігійну напругу, що, здавалося б не мала виникнути в краї, внаслідок відсутності самих церковних організацій католиків і уніатів. У той же час джерела фіксують тут майже не етноконфесійну істеріку православних «людей українних». Цей парадокс, проте, можна пояснити тим, що загальне зростання етносоціальної напруги в Речі Посполитій на цьому етапі «вносилось» на ці землі нескінченними потоками мігрантів із західних і північних областей України, котрі мріяли тут про вільне господарювання та козакування. Відсутність же у регіоні прямих етнічних і конфесійних контактів, яка підсилювалася чутками, і зумовлювала зростання етнорелігійної напруги в цьому своєрідному «останньому притулку волі». Тому й не дивно, що в краї постійно поширювалося думка, буцімто «поляки хотят православную веру разорить і церкви поломать, а казаков всех, и жон их, и детей побить, а дастольных казаков и мешан привести в свою лятцкую веру» [20, 159].

Таким чином, можна констатувати першорядну значущість регіону для тогочасного процесу відродження Православної Церкви. Адже недарма і Петро Сагайдачний, і Петро Могила намагалися відновити церкву насамперед у межах Київщини [21, 60]. І якщо роль духовно-організаційної складової відігравав безпосередньо Київ, то південна частина воєводства виступала в якості політичного гаранта цього процесу. Так, і Ісайя Копинський – перемишльський єпископ – у своєму листі до московського патріарха Філарета від 4 грудня 1622 р. відзначає, що православні «не имамы, где приклонити головы своя, все зде на Украине (тобто на порубіжжі. – К.І), во пределе Киевском сотесняемся, отовсюду гонение, отовсюду нужде, отовсюду беда, не имамы откуда что нужных взяти [крім, як звідси]» [20, 27-28]. Водночас, завдяки козацтву, котре опікало Православну Церкву, зростає авторитет і самого регіону як її захисника.

Підсумовуючи вищевикладене, слід відзначити, що становище Православної Церкви в межах південних староств Київського воєводства протягом

другої половини XVI – першої половини XVII ст. не можна оцінити однозначно чи як позитивне, чи як негативне. Разом із тим порубіжна специфіка регіону досить помітно позначилася на еволюції церковної організації православних. Окрім значної мілітаризації церкви і передусім монастирів, місцеве православне духовенство виступало фактично монополістом у віросповідній сфері, внаслідок відсутності в краї інших церковних організацій. Не викликає сумнівів і той факт, що саме з цього регіону розпочинається «етнополітичне» відродження Православної Церкви, що безперечно пов'язано з потужним протекторатом щодо останньої українського козацтва.

1. Дмитриев М.В. Изменения в идейной и культурной жизни Речи Посполитой в эпоху Реформации и православное общество // Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой половине XVII в. – Ч. 1. – М., 1999.
2. Jablonowski A. Wstęp. Ziemie Ruskie. Ukraina (Kijuw – Bracław) // Źródła dziejowe. – Т. XXII. – Warszawa, 1897.
3. Владимирский-Буданов М.Ф. Население Юго-Западной России от второй половины XV в. до Люблинской унии (1569 г.). – К., 1891.
4. Архив Юго-Западной России (далі – Архів ЮЗР). – Ч. 1. – Т. 6. – К., 1883.
5. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 8.
6. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алепским. – Вып. 2. – М., 1897.
7. Крижанівська О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. – Кн. 3. – К., 1994.
8. Мариновський Ю. Черкаська митрополія. – Кн. 1: Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. – Черкаси, 1997.
9. Похилевич А. Сказання о населённых местностях Киевской губернии. – К., 1864.
10. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich. – Т. 6. – Warszawa, 1885.
11. Боплан Гійом А. Де. Опис України. – Львів, 1990.
12. Vohtina legum. – Т. 2. – Petersburg, 1859.
13. Лен'як С.А. Трахтемирів і козацька реформа Стефана Баторія // Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали П'ятих Всеукраїнських історичних читань. – К.-Черкаси, 1995.
14. Головатя Н.А. Землеволодіння та економічна діяльність православної церкви в другій половині XVI – першій половині XVII ст. на Правобережній Україні: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 1997.
15. Źródła dziejowe. – Т. XXI. – Warszawa, 1894.
16. Źródła dziejowe. – Т. V. – Warszawa, 1877.
17. Мальченко О. Укріплені поселення Брацлавського, Київського і Подільського воеводств (XV – середина XVII ст.). – К., 2001.
18. Ласота Еріх. Щоденник // Жовтень. – 1984. – № 10.
19. Голубев С. Петр Могила и его сподвижники (Опыт исторического исследования). – Т. 1. – К., 1883. – Приложения.
20. Воссоединение Украины с Россией: Док. и мат. в 3 т. – Т. 1. – М., 1953.
21. Іванішин В. Українська церква і процес національного відродження // Бібліотека журналу «Пам'ятки України». – Кн. 2. – К., 1990.

А.Г.Морозов (Черкаси)

БЛАГОДІЙНА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА І КОЗАЦТВА (XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVIII ст.)

Сьогодні значний науковий інтерес становить проблема дослідження історії благодійного руху в Україні. Звернення до неї дозволяє не лише з'ясувати важливі регіональні чинники, що зумовили його тривале поширення на Середньому Подніпров'ї, але й дає змогу познайомитися з кращими представниками цього яскраво-духовного та суспільно-вагомого явища доби козаччини. Особливо ретельного

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◆

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волнинець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашіна.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

